

BOSHLANG'ICH SINFLARDA FANLARNI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O'QITISH TEXNOLOGIYASI

Abdullayeva Dilnoza

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835594>

Annotasiya. Ta'lim jarayonidagi integratsiya - bu o'quvchiga o'qitishni birinchi qadamlaridanoq olamni bir butunlikda va uni barcha elementlari o'zaro bog'liqligi haqida tasavvur berishdan iboratdir. Ushbu maqolada integrativ yondashuv asosida tabiiy fan bilan matematika fanining bir-birga bog'lanishi bir nechta masalalar asosida yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: integrativ yondashuv, texnologiya, tabiiy fan, matematika, o'qish, masala.

Mamlakatimizda zamon talablari darajasida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan birgalikda malakali kadrlar tayyorlashga muhim ahamiyat berilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish" vazifalari buning yorqin misolidir. [1]

"Integrativ" so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, "integrare" ("birlashmoq", "butun qilish") fe'lidan kelib chiqqan. Bu so'z "integratsiya" (birlashtirish, yaxlitlikka erishish) tushunchasiga bog'liq bo'lib, ta'limda turli fanlarni birlashtirib o'qitish usulini anglatuvchi atama sifatida ishlatiladi.

Integrativ yondashuv - bu turli fanlar o'rtasida bog'liqlik va o'zaro ta'sirni ifodalovchi tushuncha bo'lib, ta'lim jarayonida turli fanlar bilimlaridan kompleks foydalanishni anglatadi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Mundarijaviy aloqadorlik - bir fan doirasidagi bilimlarni boshqa fanga bog'lash. Masalan, matematika va fizika (hisob-kitoblar), biologiya va kimyo (moddalar tarkibi), tarix va geografiya (hududiy voqealar).

2. Metodik aloqadorlik - turli fanlar o'qitish metodikasining o'zaro bog'liqligi. Masalan, ta'limda muammoli yondashuv yoki tadqiqot metodlari bir necha fanda qo'llanilishi mumkin.

3. Amaliy aloqadorlik - real hayotdagi masalalarni yechishda turli fanlar bilimlaridan foydalanish. Masalan, ekologik muammolarni tushunish uchun biologiya, kimyo va geografiya bilimlari kerak bo'ladi.

4. Tushunchaviy aloqadorlik - bir fanning asosiy tushunchalari boshqa fanga ta'sir qilishi. Masalan, "energiyaning saqlanish qonuni" fizika, kimyo va biologiyada muhim tushuncha hisoblanadi.

5. Texnologik aloqadorlik - yangi texnologiyalarni o'zlashtirishda turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlik. Masalan, dasturlash informatika, matematika va muhandislik fanlari bilan chambarchas bog'liq

Integrativ yondashuv ta'lim jarayonini yanada samarali va mazmunli qiladi, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda fanlarni o'zaro aloqadorlikda o'rganishni natijada o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirib, kompleks muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Boshlang'ich sinflarda integrativ yondashuvni Tabiiy fanlar bilan Matematikani

bir-biriga bog'lash orqali amalga oshirishni ko'rib chiqaylik. 4-sinf Tabiiy fanlar 2 qism darsligidan "Harakat va kuch" mavzusida:

Bobo sholg'om ekibdi. Sholg'om o'saverib, shunaqangi katta bo'lib ketibdiki, uni yerdan sug'urib olishga boboning kuchi yetmay qolibdi. Bobo buvini yordamga chaqiribdi, lekin ikkovining ham kuchi yetmabdi. Shunda ular nabirasini, kuchukchani, mushukchani va oxirida sichqonchani ham yordamga chaqirishga majbur bo'lishibdi. Ularning hammasi birgalashib tortishgan ekan, sholg'omni yerdan sug'urib olishibdi.

Demak, sholg'omni sug'urish uchun barcha kuchlar bir-biriga qo'shilishi kerak[2]. Bu ma'lumot tabiiy fanlar darsligida berilgan edi, endi xuddi shu ma'lumotni matematika darsida masala ko'rinishda ishlab chiqamiz.

1-Masala. Bobo sholg'omni tortdi, lekin chiqarolmadi. Buvi yordamga keldi – endi ikkovi birga tortdi, lekin baribir chiqarolmadi. Keyin nabira, it, mushuk va sichqoncha ham qo'shildi. Nihoyat, sholg'om sug'urilib chiqdi!

Agar boboning kuchi 40 birlik, buvining kuchi 30 birlik, nabiraniki 20 birlik, itniki 10 birlik, mushukniki 5 birlik, sichqonchaniki 5 birlik bo'lsa, jami nechta birlik kuch ishlatildi?

Yechish: $40+30+20+10+5+5=110$

Javob: Ular jami 110 birlik kuch ishlatishdi va sholg'omni sug'urib olishdi.

2-masala. Sardor, Jasur, Alisher bog'ga bordilar va mevalarni yuk mashinasiga tashishda bog'bonlarga yordam berdilar. Sardor 25kg, Jasur 19kg, Alisher esa Sardordan 7 kg kam meva tashishga kuchi yetadi. Ular 5 marotaba mashinaga meva olib borishdi. Har biri qanchadan meva olib borishdi va jami bo'lib necha kg meva tashishda yordam berishdi?

Yechish: 1) $5 \cdot 25 = 125$ 2) $5 \cdot 19 = 95$ 3) $5 \cdot 18 = 90$

4) $125 + 95 + 90 = 310$

Javob: Sardor 125 kg, Jasur 95 kg, Alisher 90 kg jami bo'lib esa 310 kg meva tashishdi

3-masala. Javohir velosipedda soatiga 12 km tezlik bilan yurmoqda, uning ukasi esa piyoda soatiga 4 km tezlikda yurmoqda. Agar ular bir vaqtda bir yo'nalishda yo'lga chiqishsa, 7 soatdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi?

Yechish: $12 \cdot 7 = 84$ $4 \cdot 7 = 28$ $84 - 28 = 56$

Javob: 7 soatdan keyin ular orasidagi masofa 56 km ga teng.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar va matematikani bir-biriga bog'lash o'quvchilarning mantiqiy va ilmiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu usul orqali bolalar nafaqat matematik amallarni bajarishni, balki ularni tabiatdagi hodisalar bilan bog'lab tushunishni ham o'rganadilar.

Matematika va tabiiy fanlarning integratsiyasi o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Masalan, o'quvchilar o'lchov birliklarini o'rganayotganda tabiatda uchraydigan uzunliklar, massalar yoki vaqt birliklarini real misollarda qo'llashadi. Shuningdek, tezlik, harorat o'zgarishi yoki o'simliklarning o'sish jarayonlarini matematik hisob-kitoblar yordamida tahlil qilish orqali ilmiy tafakkurlari shakllanadi.

Integrativ yondashuv bolalarning mustaqil izlanish, muammolarni hal qilish va kuzatish qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Shu bois, boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar va matematikani uyg'unlashtirish muhim metodik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Bu yondashuv o'quvchilarning bilimni mustahkamlash bilan birga, ularni hayotiy tajribalar asosida o'qitishga xizmat qiladi.

Literature:

1. Abdujabborova Dinora. Boshlang'ich sinflarda fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish imkoniyatlari. "Innovative Developments And Research In Education" 228-bet.
2. Tabiiy fan 4-sinf 2-qism 3-Bo'lim(2024-yil)"Harakat va kuch" 84 bet.
3. Babayeva M.A. Kompetensiyaviy yondashuvda o'quv fanlari integratsiyasining ahamiyati. Toshkent davlat pedagogika universiteti. Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. 5-son, 2022 yil. B.328-334. ISSN 2181-9580.
4. Babayeva M.A O'quv mashg'ulotlarini fanlararo aloqadorlik asosida tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya 27-yanvar 2022-yil.-T.: Rishton XTB 2022 B.192-195.
5. Babayeva M.A. Kompetensiyaviy yondashuvda o'quv fanlari integratsiyasining ahamiyati.Toshkent davlat Pedagogika. Ilmiy axborotlari ilmiy nazariy jurnali.5-son,2022-yil.B.328-334. ISSN 2181-9580(13.00.00.Nº 32)

INNOVATIVE
ACADEMY